

Received / Makale Geliş Tarihi 25.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (62)
pp / ss 49-64

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445422
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Yıldız
<https://orcid.org/0000-0002-6318-3997>
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02tv7db43>

Yurdunu Kaybeden Adam Romanında Türk Dünyası **The Turkic World in the Novel *Yurdunu Kaybeden Adam***

ÖZET

II. Dünya Savaşı, kapsadığı alan ve yıkıcılığı, cephede ve cephe gerisinde ölen insan sayısı -yaklaşık altmış beş milyon-, savaş sonrasında ortaya çıkan ve günümüzde de etkisi devam eden gelişmelerle insanlık tarihini derinden etkileyen olaylardan birisidir. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Türklerin bir kısmı doğrudan savaşa katılarak büyük kayıplar vermiş, bir kısmı savaş sonrası sürgün gibi insanlık dışı uygulamalara uğramış, bir kısmı da Türkiye gibi savaşa katılmayarak daha az etkilenmiştir.

Yurdunu Kaybeden Adam, Kırım Türklüğünün yaşadığı sürgünleri, savaşları, katliamları “Gerçek genosite. Tam anlamıyla bir milleti yoketme.” olarak tanımlayan, ulusu ile kendisi için yazmaktan başka bir çaresi olmadığını düşünerek yazmaya başlayan ve ulusunun sözcüsü olan Cengiz Dağcı'nın ilk romanı *Korkunç Yıllar*'ın devamı olan romanıdır. *Yurdunu Kaybeden Adam*, Cengiz Dağcı'nın kişisel hayatından izler taşıdığı kadar, Kırım Türklüğünün ve diğer romanlarından farklı olarak Türk Dünyası'nın romanıdır.

Cengiz Dağcı, *Yurdunu Kaybeden Adam*'da Sovyet ordusunda savaşırken Almanlara esir düşen ve Almanların kurduğu Türkistan Lejyonuna gönüllü veya gönülsüz olarak katılan Türk soylu askerlerin yaşamlarını kurmaca gerçeklikle anlatır. Roman gerçekliğinde adları Sadık Turan, Ahmet Akın, Kılıçbay, Muhan, Aksakal Huşnud, Tahtagül Salim, Molla Seyfeddin, Ensar Bağır olan Türk Dünyasının farklı bölgelerinden gelen askerler Lejyonla Türk Birliğini kurmuş gibidirler. Fakat Alman gölgesi altında kurulan bu birlik ne birliğe katılanların ne de Türk Dünyasının kurtuluşunu sağlamıştır.

Bu çalışmada *Yurdunu Kaybeden Adam* romanı Türk Dünyası ve Kırım bağlamında incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar sözcükler: Cengiz Dağcı, II. Dünya Savaşı, Türk Lejyonu, Türk Dünyası, Kırım

ABSTRACT

World War II, with its scale, destructiveness, and the number of people who died on the front lines and behind the lines—approximately sixty-five million— and the developments that emerged after the war and whose effects continue to this day, is one of the events that profoundly affected human history. Some Turks living in different parts of the world directly participated in the war and suffered heavy losses, some were subjected to inhumane practices such as post-war exile, and some, like Turkey, were less affected by not participating in the war.

Yurdunu Kaybeden Adam is a sequel to Cengiz Dağcı's first novel, *Korkunç Yıllar*, which describes the exiles, wars, and massacres experienced by the Crimean Turks as "A true genocide. The complete annihilation of a nation." Dağcı, believing he had no choice but to write for himself and his nation, became the voice of his people. Although *Yurdunu Kaybeden Adam* while bearing traces of Cengiz Dağcı's personal life, is also a novel about Crimean Turks and, unlike his other novels, a novel about the Turkic world.

In *Yurdunu Kaybeden Adam*, Cengiz Dağcı recounts, with fictional realism, the lives of soldiers of Turkish descent who, while fighting in the Soviet army, were captured by the Germans and joined the Turkestan Legion, either voluntarily or involuntarily. In the novel's reality, soldiers from different regions of the Turkic world—names like Sadık Turan, Ahmet Akın, Kılıçbay, Muhan, Aksakal Huşnud, Tahtagül Salim, Molla Seyfeddin, and Ensar Bağır—seem to have formed a unified Turkic force within the Legion. However, this unit, formed under German shadow, brought neither liberation to its members nor to the Turkic world.

This study attempts to examine the novel *Yurdunu Kaybeden Adam* within the context of the Turkic World and Crimean.

Keywords: Cengiz Dağcı, World War II, Turkish Legion, Turkic World, Crime.

1. GİRİŞ

II. Dünya Savaşı (1939-1945), insanlık tarihinin en büyük savaşlarından biridir. Altmış iki ülkenin dâhil olduğu savaş, üç kıta ve dört okyanusun sularında gerçekleşmiştir. Kırk ülkenin toprağında çatışmaların yaşandığı savaşta yirmi yedi milyonu cepheye olmak üzere yaklaşık altmış beş milyon insan yaşamını kaybetmiş, binlerce yerleşim yeri yerle bir edilmiştir. Savaş sonucunda, dünya siyasetinde Batı Avrupa'nın etkisi azalması, SSCB ile ABD ön plana çıkması gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Türkiye'nin doğrudan katılmadığı savaşta, Sovyetler Birliği içerisindeki Kazan ve Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar, Sibiry Türkleri, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Türkleri, Ahıska Türkleri, Karaçay-Balkarlar, Gagavuzlar vb. Sovyet ordusu içinde Almanya'ya karşı savaşmış ve ortalama olarak bu savaşta askere giden her üç askerden biri yaşamını yitirmiştir. SSCB ve Doğu Avrupa'daki Türklerin savaşın kazanılmasındaki katkıları nesnel olarak değerlendirilmemiş, kahramanlıkları görmezlikten gelinmiştir. Bunun yanı sıra Sovyetler Birliği, savaş sırasında ve sonrasında Almanları, mevcut durumlarından kurtuluş olarak gördükleri ve onlarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle Kırım Tatarlarını, Ahıska Türklerini ve başka Türk halklarını suçlu suçsuz ayırt etmeksizin sürgüne göndermiştir. II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarının yıllar boyunca devam eden etkilerinden biri de sürgün edilen halkların hâlâ vatanlarına tam olarak dönememiş olmasıdır. Yine Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya'daki Türkler ve Doğu Avrupa'daki diğer Türk halkları da savaşa doğrudan katılmışlardır. Yalnız bunlardan savaşa katılan ve yaşamını yitiren Türk soylu askerlerin sayısı hakkında bilgi yoktur. Savaş sonrasında ise Doğu Avrupa'daki Türklerin yaşadığı ülkelerin birçoğunda Sosyalist rejimler kurulunca bölgede yaşayan Türkler, dinî ve etnik baskıyla karşı karşıya kalmıştır (Sarıahmetoğlu ve Kemaloğlu; 2016, s. Önsöz).

II. Dünya Savaşı'nın dikkat çeken, ama yeterince aydınlatılmayan konularından biri de Sovyetler Birliği çatısı altında yaşayan Türk soylu ve diğer halklardan Sovyet ordusunda Almanlara karşı savaşırken esir düşen askerlerden Almanların kurmuş olduğu lejyoner birlikleridir. Almanya daha savaş başlar başlamaz Ukrayna ve Belarus'u, 1942 ortalarında ise Don ve Kuban bozkırları, Kuzey Kafkasya'nın kuzey kısımları ile Kırım'ı işgal etmişlerdir. Yine savaşın ilk aylarında üç milyon sekiz yüz bir Sovyet askeri neredeyse hiç çarpışmadan Almanlara esir düşmüştür. Bu sayının ilerleyen zamanlarda beş milyon yedi yüz elli bine kadar çıktığı söylenmektedir. Savaşta düşmana esir düşmeyi Stalin'in Sovyet anlayış ve kanunlarında "vatan ihanetle eş değer" bir eylem olarak yorumlatması ve Almanların esirlere karşı çok kötü davranması ve kısa sürede toplu denilebilecek ölümlerin esirlerin Almanların Sovyetlere karşı kurduğu lejyonlara katılmalarında etkili olmuştur. Almanlar, Türkistan Lejyonunun yanı sıra Ukrayna, Belarus, Rus, Ermeni, Gürcü gibi Sovyetler Birliği çatısı altındaki diğer halklardan da lejyonlar kurmuştur. Toplam sayıları bir milyona ulaşan lejyonerlerin yaklaşık iki yüz elli bini Türk soylu halklardan oluşmuştur. Türkistan Lejyonunun kuruluşunda Türkiye'nin Almanya Büyükelçiliği ve Nuri Killigil, Ahmet Zeki Velidi, Cafer Ahmet gibi isimler de etkili olmuştur. Savaş sonunda Ruslara iade edilen esirler, vatan haini kabul edilerek ya idam edilmişler ya da en hafifi on ile yirmi beş yıl arası çalışma kamplarında çalışmaya mahkûm edilmişlerdir. Nadir Devlet, Almanlarla iş birliği yapan Türklerin ve diğer azınlıkların ülkelerinin Rus hâkimiyetinden kurtulmasını arzuladıklarını, fakat Sovyetler Birliği'nin asli unsuru olan Rus ve Ukraynalıların Almanlarla iş birliği yapmasını açıklamanın zor olduğunu ve nedenini Stalin yönetiminde aramak gerektiği belirtir (Devlet, 2007, s. 99- 118).

19. yüzyılda Türkeli/ Türkili kavramlarıyla karşılanan, son zamanlarda Türklerin Dünyası olarak da yaygınlık kazanmaya başlayan Türk Dünyası kavramı (Atay, 2017, s. 42), coğrafi ve siyasi sınırlama kabul etmeksizin bütün Türklerin tarih, edebiyat, kültür, ekonomi, nüfus, siyasal ve sosyal durumlarını ifade eden bir kültürel birliktelik alanına karşılık gelmektedir (Özgül, 2014, s. 55). Ahmet Bican Ercilasun'un ifadesiyle (2011) "Yaşadıkları ortak tarih; bütün Türk halklarında ortak bir kültür, edebiyat yaratmıştır. Karakterleri, hareket ve tavırları, örf ve âdetleri birbirine benzer, okşar olmuştur (s. 17)." Türk Dünyası kavramı günümüzde 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra bağımsız olan Türk Cumhuriyetleriyle beraber özerk Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk toplulukları için kullanılmaktadır (Özgül, 2014, s. 55).

Cengiz Dağcı, eserlerinin çoğunda 18. yüzyılda başlayan, özellikle 1933-1939 yılları arasında ve II. Dünya Savaşı yıllarında gittikçe artan ve hâlen çok farklı boyutlarda devam etmekte olan "Kırım Türklüğünün tragediyası" nı yazmıştır:

Kırım faciası yirminci yüzyıl içinde yer alan faciaların en büyüklerinden biridir. Kelimenin tam anlamıyla genosite, bir milletin gerçekten yokolma faciası. Bir milletin ölümüne rahmet olsun deyin geçmek faciayı unutmak; fazlası, benzeri faciaların ilerde tekrarlanma olanağını akıllardan silip atmamak olurdu. Bu yüzdendir belki, ben yalnızca Kırım'ın yazarı değilim. Ama Kırım'ın faciasını bütün gerçeği ve içtenliği ile ben yazabilirdim (Dağcı, 1998, s. 250).

Cengiz Dağcı, “genosite” ve “tragediya” olarak tanımladığı Kırım Türkü'nün hayatının önemli bir kısmının tanığı ve bizzat yaşayanıdır. Bu nedenle büyük çoğunluğu Kırım ile ilgili olan eserlerinin bir kısmına yaşadıkları kaynaklık etmiştir. Bu durumu hatıralarında “Romanlarımda her yazar gibi hayatımın gerçeklerinden istifade etmişimdir. Gördüğüm, bildiğim, duyduğum, tanığı olduğum olaylar, bir sanatkar prizmasından geçirilerek, aktarılmıştır eserlerime.” biçiminde ifade etmiştir (Dağcı, 1998, 8). Yine hatıralarının birçok yerinde de romanlarında anlatılanlarla kendi hayatının örtüştüğü yerleri belirtmiştir (Dağcı, 1998, s. 11, 88, 107-109, 132, 134, 139, 168). Cengiz Dağcı'nın eserleri ile ilgili doktora, makale ve bildiri boyutunda çok fazla çalışma yapmış olan İbrahim Şahin (2017), bir edebiyat tarihçisi olarak Türk romanında biyografisi ile eserleri arasında bu kadar yakınlık olan ikinci bir romancı olmadığı tespitini yaparak bunun bir teknik veya tercih değil, bir “mecburiyet”, bir “kader” olduğunu, “roman ve hikâyelerinde tahayyülü değil, şahsi deneyimlerini kullandığını” belirtir (s.244).

Abdulahap Kara (2011), Cengiz Dağcı'nın romanları ile hayatı arasındaki benzerliklerin çok olması ve bunların özellikle yazdığı hatıralarla kurmaca olan ile gerçek olanın ayırt edilebilmesiyle birlikte romanlardan da tarihi kaynak olarak yararlanabileceğini belirtir (s. 38). Yine Kara (2011), Cengiz Dağcı gibi II. Dünya Savaşı sırasında Almanlara esir düşüp sonra özgürlüğüne kavuşan yirmi kadar Türk'ün hatıralarını yazdığını, ama bunların hatıralarını ancak Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1990'lı yıllarda yazdıklarını, bu nedenle de birçok şeyin unutulduğunu ve yazılanların muğlak olduğunu belirtir. Cengiz Dağcı (1998) ise *Hatıralarda Cengiz Dağcı*'da belirttiği gibi yaşadıklarını daha savaş bitmeden, Berlin'de iken yazmaya başlamıştır (Dağcı, 1998, s.170). Cengiz Dağcı yeterince kaynak bulunmayan ve yeteri kadar aydınlatılmayan Alman Lejyonerleri ile ilgili en kapsamlı bilgiyi romanları ve hatıralarında yazarak edebi kişiliğinin yanında, tarihi bir kişilik de olmuştur (Kara, 2011, s 36). Abdulahap Kara (2012), Cengiz Dağcı'nın romanlarını Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız gibi iki zıt gücün arasında kalan askerin duygu ve düşüncelerini öğretmek açısından önemli olduğunu, anlatılanlar hatıra düzeyinde olsaydı Dağcı'nın olaylar üzerine daha çok yoğunlaşacağını ve duygu boyutunun eksik kalacağını (s. 9-10); özellikle lejyonerlerin psikolojisini ve içi dünyasını ondan daha iyi yansıtan başka bir kaynak daha olmadığını belirtir (2011, s.59)

Romanları ile biyografisi içi içe geçen Cengiz Dağcı, özellikle birbirinin devamı olan ilk iki romanı *Korkunç Yıllar* ile *Yurdunu Kaybeden Adam*'ın kahramanı Sadık Turan ve son romanlarından biri olan *Biz Beraber Geçtik Bu Yolu*'nun kahramanı İsmail Tavlı ile sıkça karıştırılmıştır. Bu görüşün ortaya çıkmasında Yaşar Nabi'nin *Korkunç Yıllar*'ın ilk baskısının başına Cengiz Dağcı'dan gelen özel mektuplardan birinde geçen “Türküm ve Müslümanım ve burada yazılanların hepsi gerçektir.” notunu koydurması ve yine 1957 yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'un *Korkunç Yıllar* üzerine Ulus gazetesinde Adı Bilinmeyen Bir Millet yazısı etkili olmuştur (Dağcı, 1998, s. 7,108). Cengiz Dağcı, *Hatıralarda Cengiz Dağcı*'nın birçok yerinde (s. 8, 11, 108) Sadık Turan ve İsmail Tavlı'nın kendisi olmadığını belirtme ihtiyacı duyarken, yine hatıralarında geçen “Korkunç Yıllar'ın okurları bilirler Sadık Turan'ın geçmiş olduğu o yolu. Ben kendim geçtim o yolu. Daha fazla: o yolda, yalnızca o yolda. Ve Uman esirler kampında, Cengiz Dağcı, Sadık Turan oldu (1998, s. 109).” gibi ifadeler de roman kahramanları ile Cengiz Dağcı arasındaki mesafeyi en aza indirmektedir. Bu durum çalışmaya konu olan *Yurdunu Kaybeden Adam* için de geçerlidir. *Yurdunu Kaybeden Adam*, *Korkunç Yıllar*'da olduğu gibi, romanın başkahramanı Sadık Turan'ın günlük ve hatıralarından oluşmaktadır. Bu hatıralar aynı zamanda Cengiz Dağcı'nın hatıraları ile pek çok yakınlık ve benzerlik barındırmaktadır. *Hatıralarda Cengiz Dağcı*'da bu durumu Cengiz Dağcı (1998) şöyle ifade eder:

Bir yıl kadar Türkistan lejyonunda geçirmiş olduğum zamanın öyküsünü *Yurdunu Kaybeden Adam* isimli romanın ilk bölümlerinde yansıtmaya çalıştım. Tabii eser bir romandı, zaman ve ortamın hesabını tam olarak vermek zorunda değildim. Ama burada da (başka olaylarda olduğu gibi) yakınlık ve benzerlik var, diyeceğim (s. 39).

Cengiz Dağcı romanının başkahramanına Sadık Turan adını -ki bu romanda Sadık Kemal'i de kullanacaktır- vermesi de üzerinde durulan konulardan biridir. Bu adı Cengiz Dağcı başkahramanına, Turan ülküsüne olan inancını göstermek için bilinçli olarak vermiştir. İbrahim Şahin (1996), Sadık Turan'ın bir subay olarak içinde bulunduğu Türkistan Lejyonunun hedefinin bir bakıma “*müebbet ülke Turan*”ı kurmak olduğunu ve bu uğurda ölüme atıldıklarını, Cengiz Dağcı'nın da romanın başkahramanına içerikle ilgili olması için Sadık Turan adını verdiğini belirtir (s. 65). Yine Cengiz Dağcı'nın romanını günlük ve hatıralar biçiminde

düzenlenmesi ki bu durum beraberinde doğrudan anlatıcının da birinci teklik kişi, yani Sadık Turan olmasını da sağlar. Bu teknikte anlatıcının kişisel tavrı ön plana çıkıyor, anlatıcının şimdiye ait değer yargıları ve geniş görüşlülüğü geçmişi belirlemede önemli bir rol oynuyor gibi görünse de romanın gerçeklikle ilişkisi artar. Bu teknikle aynı zamanda Cengiz Dağcı “okuyucunun belleğine açar ‘hatıralar’ı. Çünkü bu geçmiş, yalnızca Sadık’ın, yalnızca Kırimlıların değil, bütün insanlığın geçmişi” olur (Orhanoğlu, 2017a, s. 48-49). Hatıra ile günlük tekniğini ve birinci teklik kişi anlatımını tercih etmesi doğrudan Cengiz Dağcı’nın roman dilini de belirler. Bu dil de okurun gerçeklikle bağını kuvvetlendirir: “Dağcı’nın romanlarındaki dil mevcut yapısı itibarıyla, edebiyat sanatlarından mümkün olduğunca arınmış bir dildir. Bu dil bireysel ve toplumsal alanda yaşananları olduğu gibi ifşa etmenin dilidir (Şahin, 2011, s.141).”

Yurdunu Kaybeden Adam’ın başkahramanı Sadık Turan, romanın başında dış dünyayla bağlantı kurmakta, hayatına yön vermekte zorlanan, onu hayatta tutan ve tek sığınak noktası yazdığı *Hatıralar* olan eski bir asker olarak yazmakta olduğu *Hatıralar*’ın romanın yazarı gibi ne anlama geldiğini çok iyi bilir:

Gözlerinde merhamet ışığı, o iki eli göğsünde, göklere bakarak can verdi. Bu satırları yazmakla, iki yıl aramızda, o iki avucunun altında sakladığı elmas yüreğini, Türkistan yolunda feda ettiği canını, Türkistan gençlerine feda etmek istiyorum. Şehit giden bütün kahramanlarımızın yürekleri gibi, onun yüreği de istiklal yolunda, sönmez bir meşale olarak yanacak. ... Yarın dünyamdan ayrılacağımı bilsem, yarım yamalak satırla ‘Hatıralar’ı yazar, bitirirdim (Dağcı, 2009, s. 38).

Bu çalışmada Türkistan Lejyonu ve Sadık Turan’ın 1942 baharında Kırim’a yaptığı son yolculuk Türk Dünyası bağlamında incelenmeye çalışılacaktır

2. YURDUNU KAYBEDEN ADAM’DA TÜRK DÜNYASI

Yurdunu Kaybeden Adam, Giriş bölümünde *Hatıralarda Cengiz Dağcı*’dan yapılan alıntıda da görüleceği gibi, Sadık Turan’ın Türkistan Lejyonu ve sonrasındaki hatıralarından oluşur. Türkistan Lejyonu öncesine ait hatıraları ise *Korkunç Yıllar*’da anlatılır. Türkistan Lejyonunun kurulması ile birlikte Türk Dünyası’nın çok farklı bölgelerinden Sovyet ordusu için savaşırken Almanlara esir düşen Türk soylu askerler bir araya gelmiş, aynı havayı teneffüs etmeye, aynı ülkü etrafında gönül birliği etmeye başlamışlardır.

Sadık Turan, özellikle *Korkunç Yıllar*’da geçen ve yeri geldiğinde *Yurdunu Kaybeden Adam*’da da sıkça tekrarladığı ailesinin ve Kırim Türkü’nün yaşadıklarından ve babasının anlattıklarından dolayı ulusal bilinci çok yüksek bir kişidir. Daha çocuk yaşta babasının ve birçok büyüğünün suçsuz yere tutuklanmasına, aylarca ailelerinden ve topraklarından uzak tutulmalarına tanıklık etmiştir. Yine var oldukları ve yüz yıllardır üzerinde yaşayıp kök saldıkları topraklarının ellerinden alınmasını, ailesinin parçalanmasını ve daha sonra kümes gibi bir yerde yaşama tutunmak zorunda kalmalarını, Kırim Türkü’nü Kırim Türk’ü yapan değerlerin birer birer yok edilmesini yaşamak zorunda kalmıştır.

II. Dünya Savaşı’ndan önce askere çağırılması üzerine istemeyerek de olsa subaylık eğitimini kabul etmesi ve bu eğitim sırasında Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden gelen Türk soylu subay adaylarıyla tanışması Sadık Turan’ın Türklük bilincini Kırim’dan daha geniş bir coğrafyaya, Türk Dünyası’na taşımasını sağlamıştır denilebilir: “Birkaç Azerbaycanlı, birkaç Kırgızistanlı, birkaç Tatar bir araya geldiğimizde (Dağcı, 1989, s.36).” Yine teğmen olup cepheye gittiğinde kardeşi Bekir’den aldığı bir mektuptan öğrendiği Rusların Kırim’da alfabe ve bazı isim değişikliğine gittiğine dair bilgi üzerine gösterdiği tepki, orduya birlikte katıldıkları en yakın arkadaşı ile dil ve kimlik üzerine yaptıkları konuşmalar ve tartışmalar, Süleyman ile gece vakti nöbet tutan Kerim’in yanına parolasız, ana diliyle gidip konuşacağı üzerine iddiaya girmesi ve kazanması Sadık Turan’ın ulusal bilincin en önemli ögesi olan dille ilgili tutumunu göstermesi açısından önemlidir (Dağcı, 1989, s. 39-45). Savaş başlayıp ilk çatışmalardan birisinde ölen Süleyman’ın bölüğünden Kırgız asıllı Kılıçbay ile tanışması, Kılıçbay’ın, onu “Bizim arkadaşlar var orada... Hepsi Müslüman.” diyerek başta Özbek Aksakal Huşnud ve diğer Özbek askerlerle tanıştırması, o anda Cuma namazı kılan Özbeklerdeki inanmışlık ve adanmışlıkları Sadık Turan’ı derinden etkiler. Özbek askerlerin namazdan sonra söyledikleri “Güzel Türkistan sana ne oldu, / Hiç vakitsiz güllerin soldu. / Bilmem niçin kuşlar ötmez bahçelerde, / ah bahçelerinde...” türküsü de ortak Türk kimliğine yapılan bir vurgudur (Dağcı, 1989, s. 71-72, 81-82). Esir kamplarında da Türklük bilinci çok zor koşullar altındaki Türk soylu esirlerin birbirlerine desteklemelerini sağlar (Dağcı, 1989, s. 116-125, 129-136 vb.)

2.1. Türkistan Lejyonu Kuruluyor: “Alman üniformasıyla, Türkistan için...”

Türkistan Lejyonunun kurulması, Rus ordusu saflarında Almanlara karşı savaşırken ve Almanlara esir düştükten sonra esir kamplarında Türk soylu askerlerin bir araya gelmesi ve olanaklar el verdiginde birbirleri ile dayanışma içinde olmaları daha çok Türk soylu olmalarından, Türk kimliğine aidiyetlerinden kaynaklıdır. Hem cephede hem de esir kamplarında birbirlerine destek olmaya çalıştıkları koşullarda büyük kalabalıklar içinde sayıca da azdırlar. Büyük kalabalıklar ve olumsuz koşullar altında hayata tutunabilmek için birbirlerinin varlıklarına ve desteğine gereksinim duyarlar. Türkistan Lejyonunun kurulmasıyla, yeni bir aşamaya geçmiş olurlar. Bir önceki aşamada var olma amacını güderken yeni aşamada bir düşünceyi, kendileri ve toplulukları için çok uzak görünen bir ideali gerçekleştirme aşamasına geçerler. Yalnız bu aşamayı gölgeleyecek, her an sonuçsuz bırakacak olan ise bütün bunların Alman üniforması altında yapılacak olmasıdır.

Sadık Turan, Türkistan Lejyonunun varlığından ilk kez Almanların Ruslara karşı esirler arasından casusluk yapacak esirleri seçme çalışmaları sırasında haberdar olur. Casus olmayı kesinlikle kabul etmeyen Sadık Turan’a Alman komutanlardan biri Almanya’nın Türklere karşı Ruslardan farklı bir politikası olduğunu, Alman hükümetinin Türklerin Ruslardan ayrılarak “*hür, müstakil bir memleket olmalarını istediğini*”, bu amaçla da esir kamplarında bulunan Türkistanlılardan bir ordu kurmak niyetinde olduğunu belirtir. Casusluk teklifini hayatı pahasına reddeden Sadık Turan, Türkistan ordusuna hayır diyemez. Bu konuda hem Sadık Turan’ın hem de lejyona katılan diğer Türk soylu esirlerin pek fazla seçenekleri de yoktur ya yeni orduya katılacak ya da esir kamplarının kötü şartlarına geri döneceklerdir. Casusluk okulundan yeni hayatına geçebilmesi için de yeni bir isim seçmesi gerekir, Sadık Turan’ken Sadık Kemal adını alır. Dinçer Atay (2017), Sadık Turan’ın Sadık Kemal adını almasını ve lejyonun kurulmasında etkin rol oynamayı seçmesini “bir dönüşümün somutluk kazanması”, “Turan mefkûresinin kemâle erişmesinde ilk adım olarak algılanabileceği” ve “bu yeni hayat(ın) Turan’a uzanışın, özgür Türkistan’ın kuruluşu yönündeki ilk eylem alanı olacağı” yorumunu yapar (s. 53).

Ostrava’daki Türkistan kampına gittiğinde karşılaştığı yeni durum, Sadık Turan’a yeni hayatın ne olacağı konusunda fikir verir: Sadık Turan, aranızda Tatar yok mu canım sorusuna “Tatar yok, hep Türkistanlı, bundan sonra Tatar, Kırgız yok, Hep Türkistanlı...” yanıtını alır. Yine kampta eğitimini tamamlayan altmış bine yakın asker “Türkistan askeri” olarak orduya katılmıştır. Yalnız bu ordunun açmazı olan durum bir kez daha tekrarlanır: “Sırtlarında Alman üniforması ama Türkistan askeri (Dağcı, 1989, s. 215).” Engellerden biri de hayatın gerçekleri ile hayaller arasındaki uçurumdur. Sadık Turan, hâlâ çok güçlü olan Rus ordusuna karşı “Birkaç bin Kırgız, esirlikte çırpınan sekiz on bin Özbek ile İstiklal kazanabileceğini sanmanın hayal olma” olasılığını düşünür. Hayal olsa da Türkistan için olmasını anlamlı bulur (Dağcı, 1989, s.217). Bir hafta sonra geldikleri Lejyonova’da Türkistan kampında eğitimler devam etmektedir ve yeni gelenler törensel bir havada Rus üniformalarını çıkarıp Alman üniformalarını giyerler. Türkistan uğruna Almanların emir ve gözetiminde Alman üniforması giymek ve “üniformanın şerefini bir Alman gibi korumak” üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur (Dağcı, 1989, s. 220- 221).

2.2. Türkistan Lejyonu Eğitimde: “Allah Bizimledir” “Can kurban sana Türkistan”

Yurdunu Kaybeden Adam, Sadık Turan’ın Lejyonova’daki Türk Lejyonuna ve Lejyon sonrasına dair anılarından oluşur. Sadık Turan’ın Lejyon sonrası yaşamını da Türkistan Lejyondan bağımsız düşünmemek gerekir. Sadık Turan, Konski’de Rus saldırısı sırasında yaralanıp arkadaşları ile bağı koptuktan sonra da hayatta kalabilmek için yeri geldiğinde bir lejyoner olarak davranmaya, Almanlardan ve üniformalarından yararlanmaya çalışır. Yine savaş sonrası vatanına dönememesinin önündeki en büyük engel de lejyoner geçmişiştir. Çünkü eski bir Alman lejyoneri olarak vatanına döndüğünde Rusların nasıl bir uygulaması ise karşı karşıya kalacağını çok iyi bilmektedir.

Türkistan Lejyonu, 1942 baharında Alman ordusunun kadrosu içinde Lejyonova’da kurulmuştur. Lejyondaki sayıları, üniformaları üzerindeki semboller, aldıkları eğitimler sırasında söylenen marşlar, imamların ve Almanların telkinleri Türkistan Lejyonundaki Türk soylu askerlerin Türklük bilinçlerinin artmasına ve Türkistan’a özgürlük getirebileceklerine inanmalarını sağlar.

Esir kamplarından çıkarılan yeni esirlerle küçük bir yerleşim yeri olan Lejyonova kısa sürede Semerkand kadar kalabalıklaşır. Altı ayda Türkistan ordusundaki asker sayısının üç yüz bine kadar çıkacağı söylenmektedir. Lejyonda sınırlı sayıda Alman dışında sadece Türk soylu askerlerden oluşması ve sayılarının da her geçen gün artması askerlerin aidiyet ve güven duygularını yükseltir (Dağcı, 2009, s. 10). Özbeklerden oluşan bir mangadaki askerlerden birinin Özbek’e benzettiği bir onbaşının kendi mangalarına eğitim

yaptırması dileğine karşı Aksakal Huşnud'un "Hey! Zırlamayın orada! Özbek, Kırgız ne farkı var!" diyerek konuşması aidiyet duygusunun ulaştığı noktayı göstermesi açısından önemlidir (Dağcı, 2009, s.13).

Almanlar, diğer ordularda olduğu gibi Türkistan Lejyonunda da ulusal sembollerden yararlanmaya çalışır. Üniformaların yakalarına ay ve yıldızı, kol yenlerine ise üç beyaz Semerkand camisini ve çevresine "Allah bizimlidir" sözünü işletirler. Yine dini duygulardan ve din adamlarından yararlanırlar. Her sabah talime çıkmadan önce askerlere otuzlu yaşlarda, genç ve ateşli din adamları vaaz ve öğütlerde bulunurlar ve ikide bir askerlerin kol yenlerine bakmalarını söyler ve "O camilerimizi, Allah'a söven Rus gâvurundan kurtarmayacak mısınız?" sorusunu yöneltirler (Dağcı, 2009, s. 9-10). Lejyondaki askerlerin rahatça ibadet etmelerini, Cuma namazını kılmalarını sağlarlar (Dağcı, 2009, s.26)

Alman subayları da tabur imamları gibi bir yıllık çok zor ve ölümcül esir yaşamından gelen, kendilerine güvenmeyen ve halen korkan askerleri telkin yoluyla Türkistan'ın özgürlüğü ve Türkistan ordusunun çekirdeğini oluşturdukları konusunda ikna etmeye çalışırlar. Sadık Turan ve diğerleri, bir gün büyük Türkistan ordusuna katılmaları belirsiz olmasına rağmen, Türkistan'ın istiklalinin bir ümit, bir hayal olarak kalplerine dolmaya başladığını ve bunun da ancak mücadele ederek, savaşarak gerçekleşeceğini düşünürler: "Her millet haklarını elde etmek için dövüşür; kan dökerek hakkını alırken biz neden yürümeyecektik (Dağcı, 2009, s. 9)."

Türkistan Lejyonuna olan inancı artıracak ve geliştirecek öğelerden biri de dildir. Her fırsatta Türkçe konuşulması gereği vurgulanır, yanlışlıkla veya dalgınlıkla Rusça bir sözcük ağızlarından çıkınca hemen uyarılar yapılır: "Allah her millete bir dil verdiği gibi, biz, Türkistanlılara da bir dil vermiş", derlerdi (Dağcı, 2009, s.12)." Ağır eğitimleri sırasında, Lejyonova sokaklarını inleyen ayak seslerinin yanında binlerce ağızdan "can kurban sana Türkistan" nidaları yükselir, ağızlarında kutsal iki sözcük vardır: "Türkistan ve istiklâl!" (Dağcı, 2009, s. 10-11).

Eğitimlerini tamamlayan askerler istasyona, oradan trenlerle cepheye giderler. Birçoğu memleketlerinin sınırlarına varamadan hayatlarını kaybedeceklerdir ama bütün bunlar kutsal bir amaç uğrunadır. Bu kutsal amaç tekrarlanır durur: "Türkistan için değil miydi hepsi. Türkistan gene bizim olacak değil miydi? Toprağı, taşı, havası, suyu, göğü, camileri, her köşesi bucağıyla bizim olacak değil miydi?" (Dağcı, 2009, s.11)

Sadık Turan ve beraberindekiler, ilk üç hafta Lejyonda neredeyse hiçbir şey yapmazlar. Onlarla ilgilenen bir Tatar çavuş Kızıl Ordudaki rütbelerini yazar. Sadık Turan rütbesini, arkadaşlarının kendisine farklı gözle bakmalarını istemediği ve eski Sadık Turan olmadığı gerekçesiyle er olarak yazdırır. Bu toparlanma sürecinin sonunda mangalara ayrılırlar. Yakın arkadaşı Süleyman'ın öldüğü zamanlarda Kılıçbay'ın cepheye tanıştırdığı, esir kamplarında birlikte kaldığı, yine Ostratov'da karşılaştığı ve birlikte Lejyona geldiği Aksakal Huşnud'la aynı mangaya düşer. Onların mangaya eğitim yaptıracak olan onbaşı ise onları tanıttıran Kılıçbay'dır. Yalnız o günkü Kılıçbay ile bugün karşılaştığı Kılıçbay arasında sadece bedensel bir benzerlik vardır. Çok asi ve acımasız bir onbaşı kimliğine bürünmüştür. Lejyondaki en ağır eğitimleri Sadık Turan ve arkadaşlarına yaptırır ve çok kötü davranır, Alman komutanlara yaranmak ister gibidir. Kılıçbay'ın bu tutumundan mangadaki askerlerin hepsi rahatsızdır, fakat göğsünde bir Alman kurşunu taşıyan Astraganlı Muhan çok daha fazla kızgındır. İçinde buldukları durumu Sadık Turan, "Evet biz bugün, tahtadan kuklalarız" biçiminde açıklar (Dağcı, 2009, s. 12-17).

Eğitim sırasında Kılıçbay'ın yaptıkları ve yaptırdıkları dışında da bazı hoş olmayan durumlarla karşılaşılırlar. Eğitimler bazı günlerde Lejyonun dışında yapılır. Silahlarıyla eğitim yaptıkları bir günün sonlarına doğru buğday tarlaları arasından bir köylünün avlusundaki domuzuna askerlerden biri ateş eder ve domuzla birlikte köylüyü de vurur. Cepheye savaşmış olsa da bu olay Sadık Turan'ı çok üzer. Sadık Turan köylünün evinin içine kadar girer. Akşam karanlığında yoksullukla birlikte karşılaştığı manzara savaşın acımazlığını ve yıkıcılığını gösterir:

Odanın karanlık bir köşesinde saç başı perişan bir kadının, karanlıkta, sessiz ve ürkmüş bir kedi gibi oturmakta olduğunu farkettim. Kucağında iki çocuk vardı. Üçüncü çocuğun başı da, göğsüne dayalıydı. O çocuk, sanki, başı, annesinin göğsünde doğmuştu. Öyle bir sokuluşu, annesinin öyle bir yapışması vardı. Kadının kucağında yatan çocuklardan biri beni görünce annesinin boynuna sarılarak, iri ve manalı gözlerini bana dikti. O çocuğun bakışlarından korkuyorum. Aramızda, derin, karanlık bir uçurum açılmış görüyordum. O çocuğun gözleri bana çok derin, çok acı şeyler söylüyor, bütün benliğimi sarsıyordu. Belki de harbin korku ve dehşetini, ilk olarak, o çocuğun gözlerinde okuyordum.

Dışarda boru çalındı. Batmak üzere olan güneş, bu evde ümit ışığı sönmeyen der gibi, son ışıklarını küçük pencerenin camlarına uzatıp girdi. Anne sessiz, çocuklar sessiz, köşedeki ikona sessizdi (Dağcı, 2009, s. 22).

Sadık Turan o gün yaşadıklarını “İşte ilk günahlarımız! İstiklal yolu bizi nerelere götürecekti bilmiyorum.” diyerek yorumlar. Bu yorum geleceğin belirsizliğini göstermesi açısından önemlidir. Avuntusu ise geçmişte gölgelerine sığındığı Mustafa onbaşı, Azerbaycanlı, Süleyman gibi bugün de sığınabileceği kendisine yakın bulunduğu Aksakal Huşnud, Muhan gibi kişilerin olmasıdır (Dağcı, 2009, s. 23-24).

Bu olaydan iki hafta sonra, Lejyon komutanı Binbaşı Ernack, Sadık Turan’ı çağırır, bölükleri ve takımları Türkistanlı subayların kumanda edeceğini, onun da Rus ordusunda subay olduğunu ve Lejyonda bulabildikleri otuz birinci subay olduğunu söyler ve üç aylık subay eğitimine katılmasını ister. Çok da seçeneği olamayan Sadık Turan, o zamanlar hâlâ eski Sadık Turan olduğunu, er olup sürünmektense subay olup at sırtında gideceğini, emir almaktansa vereceğini düşünerek teklifi kabul eder ve kendine olan güveni tekrar gelir. Canını sıkan ise şık, güzel ve göz alıcı üniformanın göğsünde, kalbin dengine gelen “gümüş kartalın pençelerinde tuttuğu gamalı haç”tır (Dağcı, 2009, s. 25-27).

Subaylık eğitiminin açılışı tantanalı bir ziyafetle olur. Lejyondaki bütün yüksek rütbeli subaylar katılır. Türkistan ve Alman bayrakları altında nutuklar atılır, Türkistan’ın özgürlüğü için ve Alman şerefine kadehler kaldırılır (Dağcı, 2009, s. 27).

Sadık Turan, subaylık eğitiminin ilk günü, kendisine yakın hissettiği ve uzun zaman yollarının ayrılmayacağı Hiveli genç bir Özbek olan Ahmet Akın ile de tanışır. O da Sadık Turan gibi Türkistan’ın özgürlüğünü “aziz bir dava” olarak görmektedir. Ahmet Akın, dindardır ve esirlikte canını kurtarmış olmasını Allah’ın bir bağışlaması olarak görür ve bundan dolayı da artık canını sadece Allah ve millet yolunda feda etmek ister (Dağcı, 2009, s. 27-28).

Türk subay adaylarına ilk bir ay eğitimi “Alman ordusunun en sert ve zalim unsuru” olan onbaşılar yaptırır. O kadar sert ve acımasızdırlar ki onların galip geleceği düşüncesi Sadık Turan’a “Türkistan istiklali”ni bile unutturur. Kılıçbay’ın eğitimlerini gölgede bırakacak kadar ağır eğitimlerden geçerler. Bazen eğitimin bir parçası olarak çıktıkları iki üç günlük yolculuklar sırasında köylülere çok kötü davranırlar, Alman onbaşılarının günahlarına ortak olurlar. Sadık Turan anılarını yazdığı zamanlarda bu davranışlarını şu biçimde yorumlar:

Biz istiklal askerleri, Tüfeklerimizle beraber Türkistan’ın en aziz geleceğini omuzlarımızda taşıdığımız gibi, o çoluk çocuğun, o kadınların göz yaşlarının azabını içimizde taşıdık. ...

İşte günahlarımız: Köylünün hayvanına ateş etmek, evlerine girmek, duvarlardan ikonalarını indirmek... İşte günahlarımız: Avluda ak saçlı ana ağlarken, karanlık köşelerde, daha belimizde Alman kamçısının izleri, Alman onbaşılılarıyla birlik olup kızlarla eğlenti yapmak. Bu da istiklal için miydi Yarabbim (Dağcı, 2009, s. 30-31).

Lejyondaki askerlerin günahları bunlarla da sınırlı değildir. Sadık Turan, bir gün Türkistanlı iki askerini sadece Rus olduğu için bir kişiyi dövdüklerini görür ve Rus’u askerlerin elinden kurtarır. Fakat o günün sabahında şehirde devriye gezen Almanlar, Rus’un kırk yedi bıçak darbesiyle öldürüldüğünü görürler. Suçluların bulunması durumunda uygulanacak ceza Lejyonun önünde kurşuna dizilmektir. Sadık Turan, kendi milletinden askerleri ele vermez ve “Katil miydiler? Bilmiyorum. Günahlı mıydım? Belki. Ama miletime karşı işlenen günahları yalnız milletim bilir.” biçiminde bir savunma yapar (Dağcı, 2009, s. 32).

Onbaşılarının sonra subay eğitimini iki Alman subay sürdürür. Dersler daha çok taktik dersleri olarak devam eder. Haftada bir sinemaya götürürler, akşamları gramofon dinlerler, sık sık toplantı yaparlar. Alman subaylar, Türkistan’ın ilerde Asya’nın büyük ve kuvvetli bir devlet olacağını, Doğuda Türk- Tatar dünyası ile Japonya’nın dost ve müttefik olması durumunda, Almanya ile birlikte dünyayı yönetebileceklerini düşünürler. Yine sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğine dair zarafet dersleri verirler, Türk subayların da kendileri gibi medeni insanlar olmalarını isterler. Bu durum Türkistan Lejyonunu oluşturan Türklerin, Almanların olumsuz yönlerini görmelerine engel olur: “Türkistan’ımızdan bahsediyorlardı, bizim istikbalimizi ileri sürüyorlardı. Böyle konuşunca fena bulabilir miydik? (Dağcı, 2009, s. 34)”

Subay eğitimi 8 Ağustos 1942’de biter. Almanlar esir kamplarında ölmek üzere olan esirlerden subay ve askerler yetiştirmişlerdir. Türkistan ve Almanya bayrakları altında yine gösterişli bir tören düzenlenir. Sadık Turan üçüncü bölük komutanı olur. Takım komutanlıklarına Tahtagül Salim, Ersan Bağır, Mümin Battal ve Ahmet Akın seçilir. Araları Sadık Turan’ın etrafında toplanıp onu tebrik ederler, ona olan güvenlerini ve mutluluklarını dile getirirler: “ Seninle Kemal Bey ateşlere atılırız, Türkistan’ımız için ölürüz, diyorlardı

(Dağcı, 2009, s. 35).” Diğer gün üçüncü bölüğe atanan onbaşılar ile tanışılır. Onbaşılar arasında Kılıçbay da vardır. Yine Aksakal Huşnud ve Muhan’ı da komutanın oluruyla üçüncü bölüğe geçirir. Onbaşı kursuna giden Muhan da bölük Lejyondan ayrılmadan onbaşı olur. Köylü ve domuzunun öldürülmesinden sonra içine kapanan Huşnud kursa katılmak istemez. Bir gün ansızın hastalanıp hastaneye yatmak zorunda kalan Huşnud kendisini bırakıp Türkistan’a gitmelerini istemez. Muhan ile Kılıçbay arasındaki kırgınlık ilk çatışmaya girinceye kadar devam eder.

Sadık Turan ve askerleri, esir kamplarından yeni gelen askerleri gidip karşılarlar. Gelen askerler zayıf, sıksa, şaşkın ve korkmuş bir haldedirler. Sadık Turan, Türkistan ruhunun onları ayağa kaldırdığı gibi yeni gelenleri de kaldıracığını, Türk ruhuyla, Türk kanıyla onları adam edeceğini düşünür. Yeni gelenler, yavaş yavaş yeni hayata alışır, Mirza Seyfuddin’in etrafında toplanırlar, onun dini sohbetlerine katılırlar, ibadetlerini yaparlar. İki haftalık serbest zamandan sonra iki aylık bir eğitimden sonra cepheye gidecek düzeye gelirler. “Türkistan’ın hudutlarına yaklaşan Alman ordusunun ön saflarında bulunmak istiyorlardı(r) (Dağcı, 2009, s. 37-39).”

Sadık Turan, Binbaşı Ernck’in izniyle son seyahati olacak olan Kırım yolculuğuna çıkmadan, Ahmet Akın ile atlarına binip bir gezintiye çıkarlar. Bu gezinti Lejyon ile yerel halk arasındaki ilişkinin ve yerel halkın Lejyona bakışını göstermesi açısından önemlidir. Yerel halk Lejyon sayesinde parasal açıdan bolluk yaşamasına rağmen Türkistan askerini sevmez. Çocuklar Sadık Turan ile Ahmet Akın’ı görünce “Moğollar! Moğollar!” diyerek kaçırlar. Moğol sözü çocuklara, Alman sözü kadar korku verir. Bu nedeni ise Tatar-Moğol seferlerinin yerel halkın bilinçlerinde yaşamasıdır. Önce Cengiz Han’ın Moğolları, sonra da Kırım Tatarları Polonya topraklarını işgal etmişlerdir (Dağcı, 2009, s. 48). Bir kahvehanede yaşlı bir Polonyalının anlattıklarından Türklerle ilgili geçmişteki ortak yaşantıların hâlâ insanların arasında yaşadığı anlaşılmaktadır. Yaşlının anlatımına göre Türkler, Türkistan’a giremeyecekler, ama ay- yıldız Doğu’da sönmeyecek ve Tatarlar yine atlarını Vistül ırmağında sulayacaklardır (Dağcı, 2009, s. 49-50). Askerle yerel halk arasındaki etkileşim başka boyutlarda da olur. Ahmet Akın Polonyalı bir kıza âşık olur. Gönüllü veya gönülsüz hayat kadınlığı yapan kadınların önünde uzun kuyruk olur. Bazen beklenmedik olaylar da olur. Kılıçbay’ın evine girip parasını çaldığı kız ile ilk tanışması pek hoş olmasa da o kız Sadık Turan’ın hayatında önemli roller tutacak olan Marya’dır. Marya’nın Sadık Turan ile karşılaştığındaki şu sözleri yerel halkın Lejyon ve özellikle Almanlar hakkındaki düşüncelerini yansıtmaktadır: “Ben sizden yardım istemedim! Haydutlardan, katillerden yardım istenir mi? Sizler, o uniformalarınızla, imdada koşmak için değil, ölüm yağdırmak içinsiniz. Sırtınızdaki o üniforma, dünya durdukça bütün insanlığın zihninden silinmeyecek, nefretle anılacak (Dağcı, 2009, s. 51).”

2.3. Türkistan Lejyonu Cephe: “Yurdum için, Kırım’ım, Türkistan’ım için!”

Cengiz Dağcı, *Yurdunu Kaybeden Adam*’da Sadık Turan ve bölüğündeki askerlere, hatıralarından farklı bir güzergâh izletmiştir. *Hatıralarda Cengiz Dağcı*’da Cengiz Dağcı ve arkadaşları Lejyonova’dan yük vagonları ile Fransa’nın Güney Batısındaki Albi kasabasına götürülürler (Dağcı, 1998, s. 139). *Yurdunu Kaybeden Adam*’da ise Doğu’ya giderler. Bu gidiş Türkistan Lejyonundaki Türk soylu askerlerin düşmanlar ve esirler karşısındaki tutumlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini görmek açısından önemlidir. Bu gidiş aynı zamanda uzak bir ümit olan “Türkistan İstiklali”nin gerçekleşmemesi ve büyük hayal kırıklığına dönüşmesi olur.

Türkistan Lejyonun Lejyondan ayrılacağı gün bir tören düzenlenir. Yüzbaşı Mayer ve Binbaşı Ernck tek tek tüm subayların ellerini sıkar. Bölük komutanı olarak Sadık Turan da bir konuşma yapar. Konuşmasında beklenen günün geldiğini, Türk milletini esaret altında inleyen en büyük düşmanla savaşıacaklarını, bunu hiç unutmamalarını, kardeşlik bağıyla bağlanmalarını ve Tanrı’nın yardımıyla “sevgili ve sevimli yurt”a kavuşacaklarını belirtir. Lejyon Türkistan şarkıları söyleyerek Lejyonova’dan ayrılır.

Sadık Turan ve bölüğü Gömel’de trenden iner ve yol boyunca ilerlemeye başlar. Onların görevi orman içlerine saklanıp Almanlara çok kayıp verdiren, demir yolu ulaşımına, köprülere, telefon ve telgraf iletişimine zarar veren Rus çeteleri ortadan kaldırmaktır. Rus çeteleri son iki ayda Doğu Prusya’dan gelip doğu cephesine giden trenlerin yüzde kırkını havaya uçurmuştur. Yapacakları iş tehlikenin ormanın neresinden geleceğini bilmedikleri için cepheden de tehlikelidir. Ormanda ve sazlık yerlerde çeteleri ararken bir çete üyesini esir alırlar ve ondan aldıkları bilgilere göre hareket ederler. Sadık Turan çevresindeki Ahmet Akın’a, Muhan’a, Kılıçbay’a bakarak içinden “Bu Türkistan çocuklarının yurttan uzakta kanlarını dökmelerini istemiyorum.” der (Dağcı, 2009, s.134). Yaklaşık yüz kişilik Rus çetesini ırmak kenarında görürler. Ahmet Akın’ın Almanlara da haber verelim önerisini, yeterli zaman olmadığı gerekçesiyle kabul etmeyen Sadık Turan, yaptığı işten emin olmak için “Ateş!” emirini vermeden içinden şöyle konuşur: “Şimdi, ilk defa olarak burada, bu dakikalarda niçin, neyin uğruna savaştığımı biliyorum. Yurdum için,

Kırım'ım, Türkistan'ım için!.. İşte, şu karşımdakiler, milletimi esir edenler, bunlar. Bunlar, öldüreceğim! (Dağcı, 2009, s. 136).” Yine Sadık Turan askerlerinden kesinlikle kadınları öldürmemelerini ister. Ahmet Akın, o kadınlar ölecekse de biz öldürmeyelim, kadınlarla savaşmak bize yakışmaz, bunu Ruslar yapsın, Almanlar yapsın diyerek Sadık Turan'ı destekler. Çatışma çok kısa sürer. Yarım saatte çete üyeleri temizlenmiş, dört kadın esir alınmıştır. Çatışmayı duyup gelen Almanlar çok şaşırırlar. Yüzbaşı Mayer ayrıntılı olarak bilgi alır. Sadık Turan ve askerlerinin yaptığı iş büyüktür. Koskoca bir Alman taburu bu çeteyi iki aydan beri Gömel ve Jlobin taraflarında aramaktadır (Dağcı, 2009, s. 138).

Çatışmadan sonra Almanlardan ayrılan Sadık Turan ve askerleri Gömel demir yolu yönünde ilerlerler. Ormanlık alandan çıkarlar ve önlerine çıkan bir ırmağı geçmeleri gerekir. Yürüyerek ırmaktan geçerken saldırıya uğrarlar. Irmağı henüz geçmemiş olan Sadık Turan, Ahmet Akın ve Muhan, Muhan'ın gaz maskesinin hortumu ve kamıştan yaptığı suyun altından yüzerek karşıya geçerler. Muhan'ın kısa boyu ile dalga geçen, nasıl geçeceğini soran Kılıçbay'a verdiği şu yanıt aynı zamanda geleceğe dönük bir anlatımdır: “Kara Kırız! Sana yalvaracak mıyım sandın, gördün mü nasıl geçtik suyu!.. Korkma, biri beni öldürmezse öyle kolay kolay ölmem ben (Dağcı, 2009, s. 144).”

Aynı zamanlarda Tahtagül Salim'in takımı da saldırıya uğramış, yedi çete üyesini öldürmelerine rağmen üç asker ölmüş, Aksakal Huşnud kafasından yaralanmıştır. Gömel hastanesine götürdükleri Aksakal Huşnud dördüncü gün ölür. Üç askerin yanına Aksakal Huşnud'u da gömerler. Bölükten, çok yakınlarında olan bir askerin ölmesi onları çok etkiler. Semerkandlı Molla Seyfeddin, Aksakal Huşnud'un mezarı başında okurken “dünyanın en korkusuz, en sağlam askerleri” hümgür hümgür ağlarlar: “Türkistan'larından uzakta, bu yabancı topraklara bıraktıkları kardeşleri için, bir asker gibi değil, yetim ve öksüz çocuklar gibi, en acı gözyaşları döküyorlardı (Dağcı, 2009, s. 144).”

Sadık Turan ve askerleri 1943 yılına, bir yıl önce olmayı ümit ettikleri Türkistan'dan çok uzakta Gömel yakınlarında bir köyde girerler. Bir hafta sonra Doğu'ya doğru trenle yola çıkarlar. Bir haftalık bir yolculuktan sonra Kuzey Kafkasya'ya varırlar ve Kuberle'de dururlar. Henüz asker trende iken aşağıya inen Sadık Turan'a gördüğü manzara savaşın gidişatı ve gelecek hakkında fikirler verir. Her yer, binanın içi, dışı yaralı askerlerle doludur, “Etraf kan, et ve ter kokuyordu(r).” Karşılaştığı iki Türkistanlı komutanın söylediği “Türkistan için ha!.. Gözünü aç, dostum.” sözü de durumu açıklama gerektirmeyecek kadar açık ve yalın bir biçimde göstermektedir (Dağcı, 2009, s. 152). Savaş Almanlar açısından iyi gitmiyordu ve Türkistan'ın istiklali çok uzak bir hayal olmak üzeredir. Yine trenlerde öncelikli olarak yaralı Almanların taşınması da düşündürücüdür.

Sadık Turan ve askerleri Kotelnikov'da trenden iner. Çok soğuktur ve gece boyunca yürüyüp bir köye varırlar. Köyde çok fazla yaralı asker vardır. Sadık Turan esir düştüğü günü ve şimdiki karşılaştırarak Almanları “kırık, donuk, sönük, ümitsiz, yarına güveni kalmayan, dünya hâkimiyeti hayal olmuş insanlar” olarak nitelendirir. Askerlerine bakarak kendi ırkının Almanlardan daha dayanıklı olduğunu düşünür. Almanlar geri çekilmektedirler. Almanların Ruslarla anlaşma ihtimaline karşılık kendilerinin Ruslarla savaşmaktan başka şansları olmadığına kanaat getirir (Dağcı, 2009, s. 157). “En seçkin generallerin kumandasında işleyen harp makinesi” kırılmak üzeridir. Sadık Turan ise yaklaşmakta olan fırtınanın kendi milleti için olduğunu düşünür: “Bu son fırtına yalnız bizim için. Kırım'ım, Kafkasya'm, Türkistan'ım!.. Bizim köylerimize, şehirlerimize, çullanacak; annelerimizi, çocuklarımızı boğacak; bin yıllık medeniyetimizi yeryüzünden silecek...” (Dağcı, 2009, s. 157)

Türkistan bölüklerinin Alman kıtalarına katılması kararı alınır. Bu durum Almanların artık Türk subaylarına ve Türk bölüklerine yeterince güvenmediğini göstermektedir. Sadık Ahmet ve bölüğüne iki bin dört yüz esirin yaya olarak iki yüz kilometre uzaktaki Kuberli'ye sevk etme görevi verilir. Sevk sırasında esirlerin yarısının hayatlarını kaybetmeleri beklenmektedir. Sadık Turan ve arkadaşları çok iyi bir görev dağılımı yaparak kar fırtınası altında kayıpsız bir biçimde Rus esirleri dört günde SS Hücum Kıtasına teslim ederler. Bu görevden sonra da eskiden okul olarak kullanılan binaya yerleşirler.

Rus esirlerin sevkıyatı sırasında beklenmedik bir olay gerçekleşir. Muhan bölüğün Türkistan'a doğru değil de Kuberli'ye gideceğini öğrenince bir Rus esiri öldürüp onun kıyafetlerini giyerek bölükten kaçar. Onun kaçtığını ancak iki saat sonra fark ederler. Özellikle Ahmet Akın, Muhan'a tekrar Polonya'ya gidiyoruz dediği için çok üzgündür. Muhan'ı ararlar, ama bulamazlar. Konski'de bir sabah çok erken saatlerde SS hücum kıtası askerleri Muhan'ı Kızıl Ordu üniforması ile getirip telgraf direğine bağlarlar, binanın etrafını da sararlar. Komutan Klapp, Muhan'ın takım arkadaşları tarafından kurşuna dizileceğini, diğer takımların da izleyeceğini söyler. Sadık Turan'ın muhakeme olmadan mı sorusuna verdiği yanıt Almanların Türk Lejyonuna bakışını göstermesi açısından önemlidir:

Sen bu Bolşevik'i mi korumak istiyorsun? Kim oluyorsun emrime karşı gelecek? Kiminle konuştuğunu unutuyor musun? Ne çabuk adam oldunuz! Biz sizi esir kampından aldık, giydirdik, esirlikten kurtardık!... Alman üniforması giymekle benden böyle soru sormaya hak mı kazandın sanıyorsun! ... Alman üniforması sizler için değilmiş! Haydi, marş! (Dağcı, 2009, s. 167)

Yine Sadık ve bölüğünün Rus esirleri eksiksiz olarak o koşullarda sevk etmelerini de eleştirir. Muhan ya kurşuna dizilecektir ya da tüm bölük tekrar esir kampına gönderilecektir.

Sadık Turan karar vermekte zorlanır ve gerçek bir Türk'ün o an, orada, o Alman'ı öldüreceğini düşünür. Ona göre Muhan hain değildir. O nefret ettiği üniformayı sevdiği için değil, vatanına götüreceği ümidiyle giymiştir. Ümit kalmayınca da bir çılgınlık yapıp tek başına vatanına gitme yolu bulmaya çalışmıştır. Ahmet Akın'ın emriyle arkadaşları Muhan'ı kurşuna dizerler: "Türkistan'ımızın sadık ve kaframan bir evladı daha bize ve Türkistan'ına gözlerini bir daha açmamak üzere yumdu (Dağcı, 2009, s. 169)." Muhan'ın trajik ölümü ile Cengiz Dağcı vatan uğruna çok farklı biçimlerle birçok can verildiğini, birçok cana kıyıldığını okura göstermek ister gibidir. Aksakal Huşnud'dan sonra Muhan'ın ölmesi Türk Dünyası ağacının dallarından birisinin daha kırılması olarak yorumlanabilir.

Bir hafta sonra, Kurbela'ya getirdikleri esirleri Makeyevka'ya götürüldü. Bu kez Sadık Turan ve askerleri de esirlerle birlikte yürür. Yüz elli metre arkalarından Klapp'ın SS kıtaları kamyonlarda makineli tüfekleri esirlere ve Türkistan askerlerine doğrultmuş biçimde takip ediyorlardır.

Sadık Turan ve arkadaşları 1 Mayıs 1943'te Makeyevka'dan ayrılırlar. Gömel'e giderler, çetelerle mücadele edeceklerdir. Altı ayda on beş arkadaşları ölmüş, otuz kadarı yaralanmıştır. Lejyonova'ya giderler. Ahmet Akın, Almanların savaşı kaybettiğini, Türkistan'ın yine eskisi gibi Rus çizmesi altında olduğunu, Almanların Türkistan davasına daha çok zarar verdiğini, Almanya'ya artık onları bağlayacak bir şeyin kalmadığını ve kendi hayatlarını kurmaları gerektiğini söyler. Sadık Turan'ın yanıtı onun Türk Dünyası kimliğini ne kadar çok benimsediğini, yaşadıkları ile ortak bir geçmiş inşa ettiklerini ve ortak bir geleceğe yönelindiklerini ve bu uğurda kişisel çıkar veya yaşam peşinde koşamayacağını göstermesi açısından önemlidir. Sadık Turan, uzun zamandır birlikte olduklarını, birçok felaketi birlikte atlattıklarını, kendisinin bir Kırımlı olarak bir Türkistanlıdan çok Ukraynalı ve Polonyalıya benzediğini, bireysel olarak hayatını sürdürmekte zorlanmayacağını, fakat kendisine umut bağlayan, fizikman hemen kimliği belli olan ve dil bilmeyen Kırgız, Özbek kardeşlerini bırakmayacağını belirtir (Dağcı, 2009, s. 183-184).

Türkistan Lejyonu Fransa'ya, Sadık Turan ve bölüğü Konski'ye gönderilir. Eskiden istasyon olan iki katlı bir binaya yerleşirler. Ahmet Akın'ın köy muhtarı ile konuşması içinde buldukları durum hakkında bilgi verir. Ahmet Akın, Alman olmadıklarını, Türkistanlı olduklarını, onlar gibi Ruslara karşı savaştıklarını söyler. Polonya çeteleri, Türkistan askerlerine kendileri gibi yurtları için savaştıkları ve köylülerle iyi geçindikleri için saldırmazlar. Artık Lejyonda Türkistan'ın istiklalinden bahseden kalmamış gibidir. Türkistan'a girip Türkistan'ın istiklali için savaşmak artık hayal olmuştur (Dağcı, 2009, s. 189).

Almanlar, Ukrayna'da yenilirler. Bölüğün geleceği belirsizdir. Kırım tekrar Rusların eline geçmiştir ve çok kötü günler Kırımlıları beklemektedir. Rus ordusu Polonya sınırını geçmiş, Varşova'ya doğru yaklaşmaktadır. Almanları isteği üzerine köylülere köyün etrafına hendek kazdırırlar.

Almanlar, Sadık Turan ve askerlerinin çetelerden aldıkları ve Konski'ye beraberlerinde getirdikleri atları isterler. Ahmet Akın atları vermek istemez. "Ne zamana kadar koyun gibi sürecekler bizi" diyerek itiraz eder. Sadık Turan da atları vermek niyetinde değildir. İki Alman çavuşu tutuklayıp hapsederler. Sadık Turan'ın kendisi ve askerleri için kurtuluş çaresi olarak düşüncesi Türk Dünyası düşüncesinin hayat bulmuş hali gibidir. Sadık Turan, Ruslar iyice yaklaşınca atlara binip kendi vatanları için çarpışan Polonya çetelerine, onlar kabul etmezse Romanya'ya geçip Dobruca Türklerine katılmayı, hatta Türkiye'ye geçmeyi düşünmektedir (Dağcı, 2009, s. 201).

Alman çavuşlar, hapsedildikleri odanın kilidini bir tel yardımı ile açar ve kaçarken nöbetçi askeri yaralarlar. Bunu gören Kılıçbay iki Alman çavuşunu da öldürür. Ahmet Akın yanına üç asker alarak Almanların cesetlerini Lublin'e götürür. Onları çetelerin öldürdüğünü söyleyecektir. Ahmet Akın hemen dönmez, bekleme süresi uzadıkça tedirginlikleri artar, Almanların arkadaşlarının gerçek ölüm nedenini öğrenmiş olabileceklerinden korkarlar. Uzun bir bekleyişten sonra Ahmet Akın Konski'ye dönmüş, fakat istasyon binasına gelmemiştir. Muhtarın evine gittiğini söylerler. Sadık Turan ve diğerleri aramaya çıkarlar. Muhtar kısa süre kaldığını söyler. En sonunda Ahmet Akın'ın ölüsünü bir kuyuda bulurlar. Askerlerin o anki tepkisi Türk Dünyasını oluşturan Türk soylu halkların tek bir vücut hâline geldiğini göstermektedir:

Çıldırılmış gibi, silahlarını, ellerini, kollarını sallayarak Kırgız şivesiyle, haykır haykır, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Askerlerim, geçen faciayı anlamış gibi, birden, birbirlerine karışverişiler. Ben Tahtagül'e bakıyorum. Tahtagül niçin susuyor? O Kırgız niçin orada haykırıyor? Ellerim titriyor. Alnımda soğuk ter damlaları toplanıyor. Etrafımda Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler birbirlerine karışmışlar, ... Bu sözü anlamak için bu Türk lehçelerini bilmeye hacet yok. Bu kelime, her Türkçede birdir: Öldü! Öldü! Öldü! Öldürdüler! Öldürdüler! (Dağcı, 2009, s. 206).

Askerler çılğınca köye saldırırlar. İki Kırgız bir köylünün evini ateşe verir. Sadık Turan, Tahtagül Salim ve Ersan Bağır zorlukla askerleri durdururlar. Tahtagül Salim etkili bir konuşma yapar. Konuşmasında kadına, çoluk çocuğa el kaldırmanın Müslümanlara yakışmayacağı ve Türkistan istiklaline zarar vereceği vurgusu vardır. Ahmet Akın'ı da diğer daha önceki arkadaşları gibi defnederler. Sadık Turan, soğuk ve kara aldırış etmeden her gün mezarını ziyaret eder ve saatlerce zaman geçirir. Ahmet Akın'ı ve diğer hayatını kaybeden arkadaşlarını düşünür. Ahmet Akın'ı Polonyalılar öldürmüştür, fakat neden öldürdükleri belirsizdir.

Almanlarla Ruslar çok yakınlarında, otuz kilometre ilerde çatışmaktadırlar. Rus orduları Visla ırmağını geçtiği gün çetelerden ve Alman kıtalarından uzak durarak güneye, olursa Balkanlara çekilmeyi düşünürler. Ahmet Akın'ın ölümüyle iyice içine kapanan ve karar vermekte zorlanan Sadık Turan, planlarının Tahtagül Salim'in cesareti sayesinde başarılı olacağına inanır. Türkistan'ın özgürlüğü için tuttıkları yolu sorgular: "Biz zaten ölmek için bu uniformaları giymiştik. Ölesiye savaşmak için silahlanmıştık. Ama yalnız Türkistan'ın istiklali için öleceğimize inanıyorduk. Yanıldığımızı anladık. Türkistan'ı kurtarmak için seçtiğimiz yol doğru muydu? Bizim ölümümüz, Kırım, İdil- Ural, Kafkas ve Türkistan gençlerine ibret dersi olabilecek mi?" (Dağcı, 2009, s. 210)

Takım komutanlarıyla planlarını konuşurlar. Çatışmalar iyice yaklaşmıştır. Tahtagül Salim hemen harekete geçme düşüncesindedir. Sadık Turan biraz daha beklemelerini ister. Kaçış planlarını gözden geçirirken önce uğultusunu duydukları Rus savaş uçaklarının saldırısına uğrarlar. Kaçmaya fırsatları olmaz. Sadık Turan "Orman!.. Ormana koşun!.. Yaralıları bırakmayın!" diye arkadaşlarına uyarır. Uçakların ardından Rus tanklarının sesi duyulur. Kendisine doğru gelen Tahtagül Salim'in üstü başı kan içindedir. Yaralı olup olmadığını sorar. Tahtagül Salim, yaralanmamıştır, yaralı arkadaşlarını ormana taşırken arkadaşlarının kanı üzerine bulaşmıştır. Yirmi kadar arkadaşları yaralanmıştır. Tahtagül Salim sürünerek ormana doğru gider, fakat Sadık Turan kaçmaya fırsat bulamaz ve tanklardan birinin açtığı ateş sonucu yaralanır. Kanlar içindedir, hareket edemez, yalnız bilinci açıktır, Tahtagül Salim'in gelip kendisini ormana götürmesini bekler: "Tahtagül görünürlerde yok. Neden bilmem gelmiyor! Öldü mü? O da yaralandı mı? Yoksa burada beni bırakıp gittiler mi?" (Dağcı, 2009, s. 214)

Tahtagül Salim, Sadık Turan'ın bölüğünden gördüğü son kişidir. Kılıçbay, Aksakal Huşnud gibi bir kısmıyla Rus ordusunda Almanlara karşı savaşırken, bir kısmıyla esir kamplarında ölüme karşı direnirken, bir kısmıyla Türkistan Lejyonunda eğitim görürken tanıştığı ve yaklaşık üç yıldır da "Türkistan'ın istiklali" için Alman ordusu saflarında Ruslara karşı birlikte savaştığı arkadaşları ile bağları kopar. Bir daha onlardan haber alamaz. Yaralıların durumu ne oldu, başka yaralananlar oldu mu, Güneye geçebildiler mi, Polonya çeteleriyle mi birlikteler, yoksa Romanya'ya geçip Dobruca Türklerine mi katıldılar, daha uzak bir olasılık olsa da yoksa Türkiye'ye mi ulaştılar veya romanın geri kalan kısmında anlatıldığı gibi Sadık Turan gibi bireysel olarak hayatta kalma mücadelesi mi veriyorlar soruları havada kalır. Kesin olan bir şey varsa o da Alman üniformasıyla "Türkistan(ın) istiklali" gerçekleşmemiş, büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.

2.4. Sona Doğru: "Türkistan'ın hürriyeti!.. Ne uzak bir hayaldi bu!"

Sadık Turan'ın yaralanıp kaldığı ve diğer arkadaşlarıyla bağının koptuğu andan itibaren Türk Dünyası, Türklükle ilgili mücadelesinin sona erdiği, bireysel kurtuluş ve hayatta kalma mücadelesinin başladığı söylenebilir. Bu mücadele sadece Sadık Turan'ın değil, Sadık Turan gibi Türkistan Lejyonuna katılan, katılmaktan başka seçeneği olmayan romanın başında sayılarının altı ay içinde üç yüz bine çıkacağı söylenen Sadık Turanların mücadelesidir denilebilir.

Sadık Turan bu mücadelesinde de yalnız değildir. Lejyonova'da eğitim sırasında gördüğü, Varşova'ya giderken trende Almanlara karşı koruduğu, daha sonra mektuplaştığı ve Konski'de muhtarın evinde buluşup konuştuğu ve âşık olduğu Marya vardır. Marya, arkadaşı Bartoş ile birlikte Sadık Turan'ı yaralandığı yerden arabayla alıp Konski'ye muhtarın evine götürüp tavan arasında bir ay tedavi etmeye çalışır. Köy Rus işgali altındadır ve Ruslar özellikle kadınlar ve kızlar olmak üzere köylülere çok kötü davranmaktadır. Bir ay sonra Sadık Turan, Marya, Bartoş ve muhtar Polonya köylüsü kılığında girerek köyden ayrılırlar. Opatow yakınlarına geldiklerinde yola ancak Marya'nın Rus askerlerin gönlünü eğlendirmesi karşılığında devam

edebilirler. Sadık Turan için Marya'nın bedeniyle birlikte ruhunu da feda etmesini Alev Sınar Uğurlu (2017), “bir kadının gösterebileceği fedakârlıkların en büyüğü” olduğunu belirtir (s. 248).

Opatow'da muhtarın yakınının evinde bir hafta kalırlar. Opatow ile Sandomierz arasını rahat geçerler. Sandomierz'in yakınındaki bir köyde bir köylünün evinde kalırlar. Marya bir hafta kalabilmeleri için ailesinden kalan iki yüzüğü köylüye verir. Köyde Almanların olduğunu gören Sadık Turan, Alman üniformasını giyer ve komutanlığa gider. Durumunu anlatır, anlayışla karşılanır, yaraları tedavi edilir ve Marya ile Viyana'ya gitmesi için gerekli izinler verilir. Önce Sandomierz'e oradan, sonra Krakov'a, oradan da üç günlük tren yolculuğu ile Viyana'ya, oradan da bir haftalık bir yolculuktan sonra Innsbruck' giderler. Sadık Turan'ın niyeti savaş biter bitmez Alman üniformasından kurtulup Marya'yla İsviçre'ye geçmektir. 4 Mayıs 1945 günü Marya'nın bulunduğu işçi tulumlarını giyerek İsviçre'ye giden trene binmek için otelden ayrılırlar.

Sadık Turan kendisini nasıl bir geleceğin beklediğinden emin değildir. Üç yıl önce Lejyonova'da Alman üniformasını giydiği zamanki duygu ve düşüncelerinden çok uzaktır. Üç yıl vatani kurtarma düşüncesi ona güç vermiştir, ama Türkistan'ın istiklali çok uzak bir hayal olmuştur. Bazen korktuğu, azap çektiği bazen de ümit bağladığı üniformasını bir ırmağa atarak veya bir çalı dibine bırakarak kendisini Almanya'ya bağlamış olan bağdan kurtulmayı düşünür. Ama içi boş değildir: “İçimde kaybettiğim aziz arkadaşlarımla yüzleri arasında aydınlık yüzüyle yaşayan Marya var (Dağcı, 2009, s.232).”

Sadık Turan ile Marya, yüksek karlı dağların arasında manzaraya bakarak trenle yolculuk ederken, tren Amerikan savaş uçaklarının saldırısına uğrar. İkisi de trenden atlarlar. Atladıkları yer taşlık ve biraz da çukurdur. Marya ayağının ve karnının ağrıdığını söyler. Inn ırmağını kıyısına gelirler. Sadık Turan yeniden doğmuşçasına mutludur, yalnız Marya solgun bir biçimde gülümsüyordur. Marya yürüyemeyecek duruma gelince Sadık Turan onu ırmak kıyısında bırakıp yardım bulmaya çalışır. Köyde bulunduğu yaşlı doktoru Marya'yı tedavi etmeye ikna etmek için Alman üniformasını bir kez daha giyer. Doktorla döndüklerinde Marya ölmüştür. Marya'yı Inn ırmağı kıyısına kazdığı mezara gömer, Alman üniformasını nehre atar. Sadık Turan'ın yeni bir başlangıç olarak düşündüğü yolculuk daha büyük bir hayal kırıklığı olur: “Üniformam yoktu. Marya yoktu. Türkistan'ım, Kafkasya'm, İdil-Ural'ım, Kırım'ım artık benim için yoktu. Uğruna yaşadığım, yıllarca savaştığım, kan döktüğüm herşey benden ayrılıyordu. İçim bomboş kalıyordu (Dağcı, 2009, 242).”

Sadık Turan'ın hatıra olarak anlattıkları, Marya'nın ölümüyle, 7 Mayıs 1945 tarihiyle sona erer. Okur tarih olarak Sadık Turan'ı 3.9.1946 tarihli günlüğüyle Roma'da bir otel odasında çaresiz, doktor kontrolünde korkularıyla baş etmeye çalışırken bulur. Dışarısı onun için güvensizdir. Her an Amerikan veya İngiliz askerlerince tutuklanıp esir kampına, oradan da tekrar Rusya'ya iade edilme korkusu yaşar. Bu korkuyu *Korkunç Yıllar*'ın son bölümü olan 1.8.1956 tarihli günlükte açıkça ifade eder (Dağcı, 1989, s. 222).

Sadık Turan ile ilgili son bilgiler romanın sekizinci bölümünde yine günlük biçiminde yer alır. Bu bölümde 1 Kasım 1946 tarihinden başlayan günlük 6 Kasım tarihinde son bulur. Son bir ay doktorsuz olarak yaşamını sürdüren Sadık Turan, hatıralarını bitirememekten korkar. Parasızdır. Amerikalıların denetiminde olan uluslararası yardım kuruluşundan yardım isteyemeyeceğini, kendisi için bütün yolların kapandığını düşünür. Parasız olduğu için Avusturya'daki mülteci kamplarındaki vatandaşlarının yanına gidemez. Onlar Türk ve Türkiye vatandaşı olduklarını, bu nedenle Türkiye'ye gönderilmek istediklerini söylerler. Bu istek Sadık Turan'a göre haklı bir istektir, Türkiye bayrağı altında yaşamak hakkını kimse onlardan almamalıdır. Kendisi de aynı düşüncedir, Türkiye'ye gidip oradaki kardeşleri ile omuz omuza Türkiye için çalışacaktır. Konsolosluğa girerken Türk bayrağı altında en mutlu anını yaşadığını düşünür. Sadık Turan'ın geleceğe dönük bütün güzel ve olumlu duyguları, konsolosun “Siz Rus tebaasınız değil mi?” soruyla yerini umutsuzluğa bırakır. Sadık Turan Türkiye'de bir akrabası varsa, onun isteği oluşa Türkiye'ye kabul edileceğini öğrenir. Kapıda konsoloslukta görevli bir genç biraz para ve bir lokantaya ait kart uzatır.

Sadık Turan günlüğün son gününde Türk gencin verdiği parayı otele verir, otelde iki hafta daha kalabilecektir. Lokantaya gider, ama kendisini ele verebilecekleri düşüncesi ile çalışmak istediğini söyleyemez. Bir sokakta gördüğü mülteci kalabalığına yaklaşır. Kızılhaç Cemiyeti tezkeresiz göçmenlere tezkereler vermekte, uzak ülkelere gitmek isteyenlere yardım etmektedir. Sadık Turan da sıraya girer. Sıra kendisine geldiğinde soyadını, adını, doğum yerini söyler. “Nacionalita (Tebaa)” sorusunu yanıtsız bırakır. Görevli de önündeki kâğıda “No Nacionalita” sözcüklerini yazar. Sadık Turan zihninden “Evet ben tabiiyetsiz, yurtsuz ve lüzumsuz bir insandım.” der ve gitmek istediği ülke olarak da Uruguay'ı söyler.

Sadık Turan, hiçbir aşamasında neredeyse hiç söz hakkı olmadığı ve çok farklı boyutlarını yaşadığı II. Dünya Savaşı'nın sonunda kimliksiz, yurtsuz, Uruguay'a iltica başvurusu yapan bir kişi olarak okura veda eder.

Sadık Turan'ın yüksek bir ulusal bilinçten kimliksizliğe geçişini, Hayrettin Orhanoğlu'nun belirttiği gibi, II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da özellikle Liberalizm'in öne çıkardığı "dünya vatandaşlığı" ve "sıkışmışlık, bunaltı, absurde gibi temel nosyonlarla kendini ifade eden Varoluşçuluk gibi düşünce eğilimlerinin de katkısıyla ötekilikten çok 'yalan'la kendini bu geniş aidiyetin içinde düşünmek isteği" olarak yorumlamak olası mıdır, tartışılabilir (Orhanoğlu, 2017:291).

3. KIRIM'A SON BAKIŞ: "AYTIR DA AĞLARIM!"

Yurdunu Kaybeden Adam'da Sadık Turan, *Hatıralarda Cengiz Dağcı*'da anlatıldığı gibi 1943 Şubat'ında Kırım'a vatanına, ailesinin yanına bir yolculuk yapar. Bu yolculuk Cengiz Dağcı gibi Sadık Turan'ın da Kırım'ı, ailesini, sevdiklerini, dilini, kültürünü dünya gözüyle gördüğü son yolculuk olur. *Hatıralarda Cengiz Dağcı*'da geçtiği biçimiyle Cengiz Dağcı, Kırım'a gitmek için Lejyon komutanlığına dilekçe ile başvurur ve kısa sürede dilekçesine olumlu yanıt alır ve Kırım'a gider. Bu yolculuk Cengiz Dağcı için tam bir hayal kırıklığı olur. İki haftalık izin ilk haftasını tamamlamadan giderken arkadaşlarının geri dönecek misin sorusunun cevabını erkenden vermek ister gibi Lejyon'a döner (Dağcı, 1998, s. 130-137). *Yurdunu Kaybeden Adam*'da Sadık Turan'ın yolculuğu çok daha ayrıntılı bir anlatımla iki hafta sürer. Sadık Turan, Lejyon'a dönerken ardında gözü yaşlı bir anne ve baba, bir nişanlı, bir dil, bir kültür, bir vatan, bir Kırım bırakır. Romanın diğer bölümlerinde daha çok Türkistan Lejyonunda eğitim sırasında ve sonrasında cephe ile cephe gerisinde yaşanan olumlu ve olumsuz olaylara odaklanırken yolculukla ilgili bölümlerde Türk Dünyasının özellikle II. Dünya Savaşı'ndan en çok etkilenen bölgelerinden biri olan; uzun bir süreçte Rus işgaline, savaş sırasında Alman işgaline, ardından tekrar Rus işgaline uğrayan ve 1944 Mayıs'ında sürgün edilen Kırım'a ve Kırım Türklerine odaklanır. Cengiz Dağcı bu yolculuk anlatımıyla okurun II. Dünya Savaşı sırasında cephe gerisindeki bir Türk yurdunda, Kırım'da yaşananları, Kırım'ın o gününü görmesini ve bugünü anlamasını ister gibidir. Yine romanın başkahramanı olan Sadık Turan'ı daha yakından tanıma, onu Sadık Turan yapan değerleri görme fırsatı okura sunulmuş olur.

Sadık Turan, subaylık eğitimi tamamlayıp üçüncü bölük komutanı olduğu günlerde Lejyon komutanı Binbaşı Ernack kendisini çağırır ve isterse iki haftalığına artık ellerinde olan Kırım'a gidebileceğini söyler. Bu izinden Marya'nın ölümüne kadar olan yaklaşık üç yıllık süreyi Sadık Turan bir rüya hali olarak değerlendirir. Çevresindeki onbaşılar ve askerler, en çok dönecek misin sorusunu Sadık Turan'a yöneltirler ve özellikle de vatanına dönme umudunu kalmayınca bölükten kaçıp daha sonra Almanlara yakalanan ve takım arkadaşları tarafından kurşuna dizilen Kazak asıllı Muhan'ın sözleri dile getirilir (Dağcı, 2009, s. 43).

Sadık Turan Kırım'a gitmek için Varşava'dan bir akşamüstü trenle yola çıkar. Esir kamplarında yaşananları düşününce Alman üniforması içinde suçluluk duyar. Sabah Ukrayna topraklarına girince tarih ve savaşta Ukraynalıların yaşadıkları acı olayları anımsar. Kırım Türkü'nün geçmişte hür yaşadığını, fakat Ukraynalıların yaşamadığını, onlara her konuda silah tutmada ve diğer konularda örnek olabileceği düşünür. Melitopol istasyonunda yurdunu ve ulusunu hangi koşullar altında görürse görsün ağlamamaya, eski Tatarlar gibi korkusuz ve gururlu olmaya kendi kendine söz verir.

Nogay bozkırlarından geçerken yüz yetmiş yıl önce başlayan Kırım'ın Türksüzleştirilmesi faaliyetlerini düşünür. Kırımlılar sadece vatan toprağına ve Allah'a bağlanıp yaşamak isterken yaşayamamışlar, yaşatılmamışlardır. Yoksul halkın elinde ne varsa el konulmuş, kutsallarına el sürülmüş, Tatarın kutsal kanıyla Rus çocukları okutulmuş, camiler kilise, ambar, Marksizma- Leninizma kulübü yapılmış, minareler yıkılmıştır.

Can köy istasyonu çok kalabalıktır. İstasyonda kendi insanları vardır, kulağına kendi dilinden sesler gelir. İnsanlar zayıf, yoksul ve çaresiz görünmektedir. Yüz yetmiş yılın sonunda yurtlarında kalabilmiş bir avuç insan vardır, gelecekte var olacakları şüphelidir. Cengiz Dağcı, Sadık Turan'a yaşlı bir Nogay Tatarı ve karısını trenin penceresinden izleterek onların davranışlarından, giyimlerinden, konuşmalarından, birbirleri ile olan iletişimlerinden hareketle özbe öz kendi insanını okura sunar. Sadık Turan, yaşlı adamla konuşarak onun dilini kayda geçirmek ister gibidir: "Kel karı!.. Kara bu Tatar çiğite. Bizim arslanlardan bu! Allah saklasın, Allah... Yolun bizim köyge tüşkende oğra bir oğlum. Arkadaşların da... Baş üstünde cerimiz bar. Biz Kurmanlı... Kurmanlı Appazın konağını sor... Kurmanlı Appaz, unutma!.." (Dağcı, 2009, s. 86) Kurmanlı Abbas Ağa tren hareket ederken Sadık Turan'a "Kırım tütünü. Al." diyerek tütün kesesini uzatır. Roma'da, otel odasında günlük tutup hatıralarını yazarken Sadık Turan'ın yanında bu tütün kesesi vardır. Sadık Turan'ın otel odasında sorduğu soru okur için de geçerlidir denilebilir: "Abbas amca nerede şimdi, Kırım, Kurman nerde, tütün kesesiyle ben neredeyim?.." (Dağcı, 2009, s. 87).

Sadık Turan, akşamüstü Akmescit istasyonuna iner. İstasyondaki arabacıardan biri onu tanır. Arabacının verdiği bilgiye göre Sadık Turan'ın ölüm haberi bir yıl önce gelmiştir. Onun için birkaç kez mevlit okutulmuştur. Sadık Turan, Kazasker, Kantar, Mustafa Suphi sokaklarından geçerken çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anımsar. Sadık Turan'ın evine, annesine, babasına dönmesi sokakta tam bir bayram havası estirir. Sadık Turan, milletin bir ferdi olarak yarattığı için Allah'a şükreder. Misafirler gittikten sonra annesi Kuran'ı getirip sayfalarının arasında bir şeyler aramaya başlar. Babası ölümünü bildiren kâğıdı gösterir. Annesi Kuran'ın arasına gâvur yazısı koymamak için oğlunun ölüm tarihini Arap harfleriyle yazdırmıştır.

Babasının Sadık Turan'a kardeşi Bekir ile ilgili verdiği bilgi, savaşın aile üyelerini nasıl farklı yönlere attığını, aileleri parçaladığını göstermesi açısından önemlidir. Ağabeyinin ölüm haberini alan Bekir, Almanlara karşı savaşan Rus çetelere katılmıştır. Bu gerçeği de sadece babası bilir. Aynı anne ve babadan doğma iki kardeşten birinin sırtında Alman üniforması, göğsünde gamalı haç vardır; diğeri dağlarda, kalpağında Kızıl Yıldız, tepeden tırnağa milletin kanına bulanmış Bolşeviklerle beraberdir. Sadık Turan, tavrından babasının Bekir'i desteklediği gibi bir anlam çıkarır. Bir kurtarıcı gibi beklenen Almanlar Kırım'a kan ve ölüm getirmiştir. Binlerce Kırımlıyı kendilerine kazdırdıkları çukurların başında vururlar. Özellikle Yahudi kökenli Kırımlıları ve Çingeneleri sadece kimliklerinden dolayı katlederler. Canköy yakınlarındaki birkaç köyü yakarlar, çocuk, kadın, suçlu, suçsuz ayrımı yapmazlar. Babasının şu sözleri bir babanın, bir ailenin, bir ulusun yaşadığı trajediyi ifade etmesi açısından önemlidir: "Bilmem kime ağlayayım?.. Millete mi, evlada mı? Kime... Kime, Sadık? İkiniz de kanımdansınız. İşte sen şimdi, ezilen milletin intikamını almaya geldin. Öteki dağlarda... Dağlarda hainlerle... (Dağcı, 2009, s. 99). Sadık Turan, Bekir'den gelen not üzerine, gece karanlığında yanındakilere bilgi vermeden gezme amacıyla kardeşinin belirttiği yere gider. Gecenin karanlığında sırtlarındaki üniformalar düşman uluslara ait olsa da iki kardeş kısa süreliğine kucaklaşırlar. Yalnız Bekir, Sadık Turan'ın kendisini götürmek için tuzak kurduğunu düşünerek gecenin karanlığında kaybolur. İki kardeş böylece bir daha bir araya gelmemek üzere ayrılırlar.

Sadık Turan, İstiklal gazetesine uğrar. Gazeteyi çıkaran öğretmeni Abdullah Efendi ile sohbet eder. Öğretmeni de Almanların davranış ve tutumlarından çok rahatsızdır. Gazetede Sadık Turan'ın Alman üniformalı fotoğrafı "Kırım'ın evladı Sadık, Alman subayıdır." yazısıyla basılır (Dağcı, 2009, s. 103).

Sadık Turan, köyüne gezmeye gider. Her yerde Almanlara karşı bir tepki olduğunu görür. Evlerinde hâlâ Voronejli Rus bir aile kalmaktadır. Rusların Yalta'dan çıktıkları gün köylüler Rus'u evden çıkarmak için toplanırlar, ama babası Rus ailenin yalvarması karşısında kalmalarına izin verir.

Sadık Turan, annesinin isteği üzerine dayısıyla birlikte Ayvasıl'a gidip muhtar Sabri'nin kızı Zekiye ile tanışır. Annesi Zekiye'nin annesi ile samimi arkadaşır ve Sadık Turan'ın Zekiye ile evlenmesini ister. Kadın ilk kez görmesine rağmen Sadık Turan'ı kendi çocuğuymuşçasına kucağına basar. Cengiz Dağcı, muhtar Sabri'nin ailesiyle davranışlardaki doğallığı, samimiyeti, yitip giden değerleri göstermek ister gibidir. Sadık Turan ile Zekiye kendi aralarında söz keserler ve başkaları ile evlenmeme sözü verirler.

Sadık Turan'ı istasyona uğurlamaya Zekiye ve ailesi de gelir. Ayrılık zamanı Zekiye, bir kez daha Sadık Turan'a söz verir: "Sadık akacığım, seni ölene kadar bekleyeceğim. Gelmesen kız kalacağım..." (Dağcı, 2009, s. 124) Sadık Turan, dönüş yolunda geride bir anne, bir baba, karşı safta bir kardeş, bir nişanlı, bir ev, bir sokak, bir mahalle, bir vatan, bir dil, bir ulus bırakır.

4. SONUÇ

Cengiz Dağcı, *Yurdunu Kaybeden Adam*'da insanlık tarihin en ölümcül savaşı olan II. Dünya Savaşı'na katılmak zorunda kalan Türklerin trajik hayatlarının özellikle Türkistan Lejyonu yıllarını anlatır. Almanlar, kamplarda zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan esirlerden Ruslara karşı ordular kurar. Bu ordulardan birisi de Türkistan Lejyonudur. Askere alınırken olduğu gibi Türk soylu askerlerin Lejyona katılıp katılmama konusunda da pek seçenekleri yok gibidir. Ya esir kamplarında ölümün kıyısında hayata tutunmaya çalışacaklar ya da ilk başlarda kulağa hoş gelen "Türkistan'ın istiklali" için savaşacaklardır. Çok uzak bir hayal olsa da romanda ikinci seçeneği seçenlerin öyküsü anlatılır.

Sadık Turan, Ahmet Akın, Muhan, Kılıçbay, Aksakal Huşnud, Tahtagül Salim, Ersan Bağır, Nasırullah ve daha niceleri Alman üniforması altında Türkistan'ın bağımsızlığı için önce uzun ve yorucu bir eğitim alırlar, ardından cepheye de değilse de en az cephe kadar tehlikeli ormanlık alandan geçen demir yoluna saldıran Rus çetelerine karşı savaşırırlar. Ardından yoğun kar ve tipi altında Rus esirleri naklederler. Savaşın başında yenilmez bir savaş makinesine benzeyen ve kısa sürede başta Ukrayna ve Kırım olmak üzere Sovyetler Birliğinin ortalarına kadar ilerleyen Almanya için koşullar belli bir aşamadan sonra tersine döner ve geri çekilmek zorunda kalır. Bu çekilme aynı zamanda Türkistan'ın istiklali hedefinin çok uzak bir hayal olarak

kalmasına, hatta ilk anda itiraf edemeseler de olanaksız hale gelmesine neden olur. Sadık Turan'ın komutasındaki üçüncü bölük askerlerinden özellikle üçünün ölümü ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Bu üç kişi, Aksakal Huşnud, Muhan, Ahmet Akın, mücadele sırasında hayatlarını kaybeder, yurtlarından çok uzaklarda hayata gözlerini yuman binlerce, on binlerce, yüz binlerce askerın timsalidir.

Rusların karşı taarruza geçip Sadık Turan ve arkadaşlarının bulunduğu Konski'ye gelmeleri ve onlara savaş uçakları ve tanklarla saldırımları üzerine Sadık Turan yaralanır, ilk aşamada yirmi kadar arkadaşları da yaralanmıştır. Yaralandığı andan itibaren Sadık'ın arkadaşları ile bağı kopar. Romanda Sadık Turan'ın Marya'nın desteğiyle hayatta kalması mücadelesi anlatılırken daha sonrasında haklarında hiçbir bilgi verilmeyen bölüğün diğer askerlerinin hayatta kalıp kalmadıkları, kaldırsa kaçının kaldığı, Polonya çetelerine katılıp katılmadıkları, Romanya'daki Dobruca Türklerinin yanına veya Türkiye'ye ulaşım ulaşımadıkları okurun usunda yanıt bulmadan aslı bir biçimde kalır.

Romanın başkahramanı Sadık Turan, Lejyon komutanının izni ile o sıralarda Almanya'nın işgal ettiği topraklardan olan Kırım'a iki haftalık bir yolculuk yapar. Cengiz Dağcı, bu yolculukla Kırım özelinde Türk Dünyasının bir parçasının savaş sırasında neler yaşadığını göstermek ister. Sadık Turan tren ata topraklarına girdiğinde ata topraklarının yüz yetmiş yılda nasıl Ruslaştırılmaya çalışıldığını anlatır. Canköy istasyonunda Kurmanlı Abbas ağa ve eşi Esmâ'yı konuşturur. Köylü bir Tatarı tanıtır. Bir yıl önce ölüm haberi gelen Sadık Turan'ın Kırım'a dönmesi anne babasını şaşırttığı gibi diğer insanları da şaşırtır. En trajik olan ise Sadık Turan'ın ölüm haberinden sonra kardeşi Bekir'in Almanlara karşı savaşmak için Rus çetelere katılmasıdır. Savaş cephe gerisinde de aileleri ayırmaya, parçalamaya devam etmektedir. Kırım halkı için en kötüsü ise kurtuluş ümidi olarak gördükleri Almanların, Ruslardan daha acımasız ve katledici olmasıdır. Sadık, Kırım'dan ayrılmadan annesinin isteği üzerine Zekiye ile nişanlanır. Kırım'dan ayrılırken geride bıraktıkları okurun usunda yaşamaya devam eder. Dayanamaz dedikleri fırtınanın Kırım'ı nasıl yıktığı ile ilgili bir bilgi verilmese de Rusların tekrar işgali ile Kırımlıları iyi ve güzel şeylerin beklemediği çok rahatlıkla tahmin edilebilir. Sadık Turan Kırım'dan ayrılır, fakat okur ayrılamaz. Başta Sadık Turan'ın annesi, babası ve kardeşi Bekir, Zekiye, Abbas ağa olmak üzere Kırım halkıyla yaşamaya devam eder.

Romanın sonunda Marya'nın ölümünden sonra parasız, güvensiz, çaresiz bir biçimde Roma'da bir otelde çıkış yolu arayan Sadık Turan'ın Türk konsolosluğuna Türkiye'ye gelmek için başvurması, bunun ancak Türkiye'deki bir yakının isteğiyle gerçekleşebileceği yanıtının verilmesi ve ardından onun Kızılhaç Cemiyetine Uruguay'a iltice için başvurması, kimliğinden vazgeçmesi üzerinde durulması, düşünülmesi gereken konulardan birisidir. Savaş süresince ve sonrasında yaşadıkları, ulusal bilinci en yüksek kişilerden biri olan Sadık Turan'ı bile kimliksizleştirmiştir. Rusya'ya döndüklerinde veya savaş esiri olarak iade edildiklerinde kendilerini bekleyen sonucu az çok tahmin ettikleri için Sadık Turan gibi kaç Sadık Turan kimliğini reddetmiş veya bu raddeye gelmiş, hayatta kalabildilerse hangi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmişlerdir?

Türkiye'de yaşayan Türkler'in II. Dünya Savaşı'na katılmadığı için çok şanslı olduğu söylenegelmiş, ders kitaplarında ve diğer kaynaklarda anlatılmıştır. Fakat biraz dikkatlice incelendiğinde, Türkiye dışındaki Türklerin o kadar şanslı olmadığı görülür. Sadık Turan özelinde ve Avusturya mülteci kamplarında biz Türk'üz, Türkiye'ye gitmek istiyoruz diyerek kamplarda Türkiye bayrağı açan Türklerin isteklerine ne kadar karşılık verilmiş veya onların güvenli bir bölgeye ulaşmalarına bir katkı sağlanmış mıdır? Eğer o gün, o Türklerin isteklerine olumlu yanıt verilebilseydi bugün nasıl bir Türkiye olurdu sorusu üzerinde de durulabilir.

II. Dünya Savaşı'nda mağdur olan uluslardan bahsedildiğinde ilk akla gelen Yahudilerdir, fakat özellikle Sovyetler Birliği çatısı altında yaşayan Türklerin de en az Yahudiler kadar bu savaşın mağdurları oldukları anlaşılmaktadır. Bu konuda da Sadık Turan'a benzer bir yaşam sürmek zorunda kalan Cengiz Dağcı'nın eserleri üzerine yapılacak çalışmalar, konunun farklı boyutlarının ortaya çıkmasını, geniş kitlelere ulaşmasını ve farkındalık yaratmasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Atay, D. (2017). Sadık Turan'dan Sadık Kemal'e Cengiz Dağcı'nın iki romanında ortak Türk dünyası kimliğinin yaratımı. Nurcan Anay - Deniz Depe (Haz.), *Uluslararası Cengiz Dağcı sempozyumu bildiri kitabı* içinde (s. 42-55). <https://estudam.ogu.edu.tr/Storage/ESTUDAM/Uploads/CENG%C4%B0Z-DA%C4%9ECI-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI-PDF.pdf>
- Dağcı, C. (1989). *Korkunç yıllar*. Ötüken Neşriyat.
- Dağcı, C. (1998). *Hatıralarda Cengiz Dağcı*. Ötüken Neşriyat.
- Dağcı, C. (2009). *Yurdunu kaybeden adam* (12. Bas.). Ötüken Neşriyat.
- Devlet, N. (2007). Stalin'e karşı Almanya'da oluşturulan lejyonlar. Emine Gürsoy Naskali ve Liaisan Şahin (Ed.), *Stalin ve Türk Dünyası* içinde (s. 99-118). kaknüs yayınları.
- Ercilasun, A. B. (2011). *Türk dünyası üzerine incelemeler* (3. Baskı). Akçağ yayınları.
- Kara, A (2011). Cengiz Dağcı ve Türkistan lejyonerleri. Emel Kefeli ve Nesrin Sarıahmetoğlu (Ed.), *Bellek-insan- eser: Cengiz Dağcı* içinde (s. 33-59). Ötüken Neşriyat.
- Kara, A. (2012). *Gamalı haç ile kızıl yıldız arasında bir yazar Cengiz Dağcı*. IQ Kültür Sanat yayıncılık.
- Orhanoglu, H. (2017a). Yurdunu arayan adam'da anlatmanın gerçeklik kaygısı. İbrahim Şahin ve Salim Çonoğlu (Ed.), *Vatanı dilinde Cengiz Dağcı kitabı* içinde (s. 41-57). Ötüken Neşriyat.
- Orhanoglu, H. (2017b). Cengiz Dağcı'nın yurdunu kaybeden adam romanında niyet hiyerarşisi. Nurcan Anay - Deniz Depe (Haz.), *Uluslararası Cengiz Dağcı sempozyumu bildiri kitabı* içinde (s. 48- 251) <https://estudam.ogu.edu.tr/Storage/ESTUDAM/Uploads/CENG%C4%B0Z-DA%C4%9ECI-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI-PDF.pdf>
- Özgül, O. (2014). Türk dünyası geçmişi, bugünü ve gelecek. *Düşünce Dünyasında Türkiiz*, 5 (27), 47 – 58. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3173558>
- Sarıahmetoğlu, N. ve Kemaloğlu, İ. (2016). Önsöz. Nesrin Sarıahmetoğlu ve İlyas Kemaloğlu (Haz.), *İkinci dünya davası ve Türk dünyası*. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yayınları.
- Sınar Uğurlu, A. (2017), Cengiz Dağcı'nın romanlarında savaşta savrulan hayatlar. *TEKE*, 6(1), 238-255.
- Şahin, (1996). *Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri*. Kültür Bakanlığı yayınları.
- Şahin, İ. (2011). Cengiz Dağcı'nın eserlerinde neden/nedensizlik dili. Emel Kefeli ve Nesrin Sarıahmetoğlu (Haz.). *Bellek-insan- eser: Cengiz Dağcı* (137-157). Ötüken Neşriyat.
- Şahin, İ. (2017). Düşünerek anlatmak: Dağcı'nın edebi dili üzerine. İbrahim Şahin ve Salim Çonoğlu (Ed.), *Vatanı dilinde Cengiz Dağcı kitabı* içinde (s. 238-253). Ötüken Neşriyat.